

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041183>

УДК 681.3

ПРИМЕНЕНИЕ НЕПОЗИЦИОННОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ РАДИАЦИОННОМ КОНТРОЛЕ

Д.В. Моисеев,

д.т.н., доц., проф. кафедры информационных технологий и компьютерных систем

Л.И. Лукина,

к.х.н., доц., доц. кафедры радиоэкология и экологическая безопасность,
СевГУ,
г. Севастополь

Аннотация: В работе рассматривается возможность применения непозиционной формы представления информации в виде вероятностных отображений для создания приёмо-передающих устройств, выполняющих обнаружения и исправления множественных ошибок в передаваемом по закрытому, обладающему криптографической стойкостью, каналу связи сообщении, которые могут быть использованы в системах радиационного контроля. Во всех случаях важную роль здесь играют информационно-измерительные системы (ИИС), предназначенные для получения исходной информации, ее первичной и вторичной обработки и выработки сигналов управления.

Ключевые слова: вероятностная форма представления информации, радиационный контроль, информационно-измерительные системы, непозиционное представление информации, масштаб реального времени, аппаратный объём

APPLICATION OF NON-POSITIONAL INFORMATION REPRESENTATION TO IMPROVE THE ACCURACY OF GAMMA RADIATION MEASUREMENTS IN RADIATION MONITORING

D.V. Moiseev,

Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, professor of the Department of Information Technologies and Computer Systems

L.I. Lukina,

Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Radioecology and Environmental Safety,

SevGU,
Sevastopol

Annotation: The paper considers the possibility of using a non-positional form of information representation in the form of probabilistic mappings to create receiving and transmitting devices that detect and correct multiple errors in a message transmitted over a closed, cryptographically secure communication channel, which can be used in radiation monitoring systems. In all cases, an important role here is played by information and measurement systems (AIS), designed to obtain the initial information, its primary and secondary processing and generation of control signals.

Keywords: probabilistic form of information representation, radiation control, information and measurement systems, non-positional information representation, real-time scale, hardware volume

Необходимо отметить, что системы радиационного и газового контроля являются объектами применения технологии двойного назначения и широко используются на АЭС и химических производствах. Как свидетельствует опыт, именно эти производства при неядерном характере войны становятся основными целями для высокоточного оружия, что может привести к созданию чрезвычайно опасной радиационной и химической обстановки. Поражающими факторами при этом будут первичные облака газоаэрозольной смеси радионуклидов или сильнодействующих ядовитых веществ [1].

Существующие автономные и позиционные ИИС не в полной мере удовлетворяют предъявляемым к ним требованиям. Создание же ИИС, сочетающих малые затраты оборудования с высокой живучестью и криптостойкостью, представляет собой проблему, решение которой известными методами и средствами невозможно [2].

Исходя из этого, основной целью данного исследования следует считать решение данной проблемы, повышение эксплуатационных и технико-экономических показателей корабельных и автономных ИИС, оптимально сочетающих высокие живучесть, надежность, криптостойкость, точность, возможность обработки информации в реальном масштабе времени с малыми затратами оборудования.

Практика показывает, что основным фактором внешнего радиационного воздействия на персонал является гамма-излучение, которое по своей природе является высокочастотным электромагнитным излучением с длиной волны менее 10-11 м, обладающим высокой проникающей

способностью. Оно и определяет степень опасности для окружающей среды и здоровья не только личного состава, но и населения [1, 3].

Существующие на данный момент средства измерений уровней гамма-излучения обладают высокой погрешностью, основной вклад в которую, помимо основной погрешности, составляющей величину порядка 20 %, вносит погрешность за счет ЭЗЧ первичных измерительных преобразователей, в отдельных случаях достигающая величины до 500 % [1, 3].

Наряду с усовершенствованием технологического процесса существует задача усовершенствования средств, методов и методик измерения уровней радиации, повышения точности и достоверности их измерений, решение которой является актуальной на сегодняшний день [1, 3].

При решении данной задачи важную роль играет применение ИИС, предназначенных для получения исходной информации, ее обработки и выработки на этой основе сигналов управления [2, 4-6].

Разработано схемотехническое решение – амплитудный анализатор широкодиапазонного гамма-спектрометра повышенной точности, реализующее предложенный метод повышения точности измерения уровней гамма-излучения, позволяющее измерять спектр, дозу и мощность дозы гамма-излучения во всем энергетическом диапазоне от 0,01 МэВ до 10 МэВ с заданной точностью в масштабе реального времени [3].

Решение технической задачи достигается путём использования вероятностной формы представления данных, что, в свою очередь, позволило значительно уменьшить аппаратный объём разрабатываемого устройства и увеличить его помехозащищенность за счет свойства интегрирования помехи [2, 4].

Разработанный метод автоматической компенсации энергетической зависимости чувствительности сводится к расчету поправочных коэффициентов для детектора с заданными характеристиками и дальнейшей загрузки их в разработанное схемотехническое устройство – широкодиапазонный гамма-спектрометр повышенной точности [1, 3-5]. Предложенный метод автоматической компенсации ЭЗЧ позволяет не только повысить точность измерения уровней гамма-излучения, но и расширить энергетический диапазон измерения уровней гамма-излучения – от 0,01 до 10 МэВ [3-5].

Предлагаемая функциональная схема вероятностного амплитудного анализатора сцинтилляционного спектрометра изображена на рисунке 1.

В состав схемы входят: аналоговая схема сравнения (АСхС); генератор тактовых импульсов (ГТИ); Q разрядная цифровая схема сравнения (ЦСхС); генератор псевдослучайных равномерно распределенных

чисел (ГПРРЧ); счетчик количества испытаний; блок мультиплексирования (БМ), состоящий из Q логических элементов «ИЛИ» на L входов; счетчик реального времени (СчРВ); L логических элементов, выполняющих суммирование по модулю 2 ($\text{mod}2$); блок логических элементов; L регистров памяти на Q разрядов, хранящих поправочные коэффициенты в цифровом позиционном коде (Рг); $L+2$ двоичных накопительных счетчиков результатов измерений, где L – число поддиапазонов измерения.

Рисунок 1 – Функциональная схема вероятностного амплитудного анализатора широкодиапазонного гамма-спектрометра повышенной точности

Произведено моделирование работы разработанного амплитудного анализатора широкодиапазонного гамма-спектрометра повышенной точности, результаты которого полностью согласуются с теоретическими изысканиями [5-8].

Таким образом, в работе решена важная научно-практическая задача повышения точности измерения гамма-излучения при радиационном контроле на основании разработанного широкодиапазонного гамма-спектрометра повышенной точности, который работает в масштабе реального времени и обладает малым аппаратным объемом.

Предложено и реализовано схмотехническое решение – вероятностный амплитудный анализатор широкодиапазонного гамма-спектрометра повышенной точности, позволяющее измерять спектр, дозу и мощность дозы гамма-излучения во всем предложенном энергетическом

диапазоне от 0,01 МэВ до 10 МэВ с заданной точностью в масштабе реального времени.

Предложено применение вероятностной формы представления данных, что позволило значительно уменьшить аппаратный объём вероятностного широкодиапазонного гамма-спектрометра повышенной точности и повысить эксплуатационных и технико-экономических показателей корабельных и автономных ИИС, оптимально сочетающих высокие живучесть, надёжность, криптостойкость, точность, возможность обработки информации в реальном масштабе времени с малыми затратами оборудования.

Работа выполнена в рамках внутреннего гранта ФАОУ ВО СевГУ (грант № 31/06-31).

Список литературы

[1] Афанасьев А.В. Пути решения проблемы анализа изотопного состава радиоактивных инертных газов и аэрозолей в практике радиационной безопасности. / А.В. Афанасьев, Н.Е. Сапожников, Д.В. Моисеев. // Сб. науч. тр. СНУЯЭиП. – Севастополь: СНУЯЭиП, 2008. Вып. 4(28). 63-67 с.

[2] Моисеев Д.В. К вопросу о радиационном контроле на предприятиях ЯТЦ. / Д.В. Моисеев, Л.И. Лукина. // Комплексные проблемы техносферной безопасности. Материалы V Международной научно-практической конференции. – 2019. 344-347 с.

[3] Моисеев Д.В. Усовершенствование спектрометрического контроля в практике радиационной безопасности на предприятиях ЯТЦ. / Д.В. Моисеев, Л.И. Лукина. // Сб. науч. тр. СНУЯЭиП. – Севастополь: СНУЯЭиП, 2010. Вып. 4(36). 94-101 с.

[4] Моисеев Д.В. Вероятностный широкодиапазонный спектрометр повышенной точности. / Д.В. Моисеев, Н.Е. Сапожников. // Вестник СевНТУ. Серия информатика, электроника, связь: Сборник научных трудов. – Севастополь: СевНТУ, 2011. Вып. 114. 119-122 с.

[5] Моисеев Д.В. Моделирование работы широкодиапазонного спектрометра повышенной точности. / Д.В. Моисеев, Н.Е. Сапожников. Сб. науч. тр. СНУЯЭиП. – Севастополь: СНУЯЭиП, 2009. Вып. 2 (30). 170-175 с.

[6] Моисеев Д.В. Сравнение различных форм непозиционного вероятностного отображения информации. / Д.В. Моисеев, О.Д. Чужикова-Проскурнина, Н.Е. Сапожников. // Системы контроля окружающей среды, ФГБНУ «Институт природно-технических систем» – Севастополь, 2016. № 4 (24). 66-73 с.

[7] Moiseev D.V. Improving the accuracy of gamma radiation measurements in radiation monitoring. / D.V. Moiseev, L.I. Lukina. // IOP Conference Series:

Earth and Environmental Science. III International Scientific Conference: AGRITECH-III-2020: Agribusiness, Environmental Engineering and Biotechnologies. Krasnoyarsk Science and Technology City Hall of the Russian Union of Scientific and Engineering Associations. – 2020. 32009 с.

[8] Moiseev D. Development of a method for automatic compensation of energy dependence of the sensitivity. / D. Moiseev, L. Lukina. // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Сер. "International Conference on Modern Trends in Manufacturing Technologies and Equipment, ICMTMTE 2020 – Machine Science, Mechanization, Auotomatization and Robotics". – 2020. 052032 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Afanasyev A.V. Ways of solving the problem of analyzing the isotopic composition of radioactive inert gases and aerosols in the practice of radiation safety. / A.V. Afanasyev, N.E. Sapozhnikov, D.V. Moiseev. // Sat. scientific. tr. SNUYAEiP. – Sevastopol: SNUYAEiP, 2008. Issue. 4 (28). 63-67 p.

[2] Moiseev D.V. On the issue of radiation monitoring at NFC enterprises. / D.V. Moiseev, L.I. Lukin. // Complex problems of technosphere safety. Materials of the V International Scientific and Practical Conference. – 2019. 344-347 p.

[3] Moiseev D.V. Improvement of spectrometric control in the practice of radiation safety at NFC enterprises. / D.V. Moiseev, L.I. Lukin. // Sat. scientific. tr. SNUYaEiP. – Sevastopol: SNUYAEiP, 2010. Issue. 4 (36). 94-101 p.

[4] Moiseev D.V. High-precision probabilistic wide-range spectrometer. / D.V. Moiseev, N.E. Sapozhnikov. // Bulletin of SevNTU. Series of informatics, electronics, communications: Collection of scientific papers. – Sevastopol: SevNTU, 2011. Issue. 114. 119-122 p.

[5] Moiseev D.V. Modeling the operation of a wide-range spectrometer with increased accuracy. / D.V. Moiseev, N.E. Sapozhnikov. Sat. scientific. tr. SNUYaEiP. – Sevastopol: SNUYAEiP, 2009. Issue. 2 (30). 170-175 p.

[6] Moiseev D.V. Comparison of various forms of non-positional probabilistic display of information. / D.V. Moiseev, O.D. Chuzhikova-Proskurnina, N.E. Sapozhnikov. // Environmental control systems, FGBNU "Institute of Natural and Technical Systems" – Sevastopol, 2016. No. 4 (24). 66-73 p.

[7] Moiseev D.V. Improving the accuracy of gamma radiation measurements in radiation monitoring. / D.V. Moiseev, L.I. Lukina. // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. III International Scientific Conference: AGRITECH-III-2020: Agribusiness, Environmental Engineering and Biotechnologies. Krasnoyarsk Science and Technology City Hall of the Russian Union of Scientific and Engineering Associations. – 2020. 32009 p.

[8] Moiseev D. Development of a method for automatic compensation of energy dependence of the sensitivity. / D. Moiseev, L. Lukina. // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Ser. "International Conference on Modern Trends in Manufacturing Technologies and Equipment, ICMTMTE 2020 – Machine Science, Mechanization, Auotomatization and Robotics". – 2020. 052032 p.

© Д.В. Моисеев, Л.И. Лукина, 2021

Поступила в редакцию 10.05.2021

Принята к публикации 15.05.2021

Для цитирования:

Моисеев Д.В., Лукина Л.И. Применение непозиционного представления информации для повышения точности измерений гамма-излучения при радиационном контроле // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-2(7). С. 326-332. URL: <https://ip-journal.ru>